

QORA MEVALI ARONIYA *ARONIA MELANOCARPA* O'SIMLIGINING BIOLOGIC XUSUSIYATLARI

Nazarov G'anisher Alisher o'g'li¹, Xofizov Baxriddin Turdiyevich², Odilov Ozodbek Olim o'g'li³

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, ²O'zbekiston Respublikasi Ekologik partiyasining birinchi o'rinbosari, ³Texnologiya menejment va kommunikatsion instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221625>

Annotatsiya. Maqolada qora mevali aroniya o'simligi haqida adabiyotlar sharhi keltirilgan. *Aronia melanocarpa* – mevali daraxt yoki buta bo'lib, Atirguldoshlar oilasiga kiradi. Qora mevali aroniya oziqa, manzarali va dorivor buta sifatida yetishtiriladi.

Kalit so'zlar: qora mevali aroniya, vitaminlar, polifenol birikmalar, biologik faollik.

Аннотация. В статье представлена литературный обзор о растении арония черноплодии. *Aronia melanocarpa* – плодое дерево или кустарник, вид рода Арония семейства Розовые. Аронию черноплодную выращивают как пищевой, декоративный и лекарственный кустарник.

Ключевые слова: черноплодная рябина, витамины, полифенолы соединения, биологическая активность.

Annotation. The article presents a literary review of the black chokeberry plant. *Aronia melanocarpa* – fruit tree or shrub in the genus *Aronia* and family of *Rosaceae*. Chokeberry is grown as a food, ornamental and medicinal shrub.

Keywords: black chokeberry, vitamins, polyphenol compounds, biological activity.

Qora mevali aroniya *ARONIA MELANOCARPA* o'zining qimmatli xususiyatlari bilan ajralib turadi. Aroniya Atirguldoshlar (*Rosaceae*) oilasiga mansub bo'lib, mevali daraxt yoki buta hayotiy shakliga ega. Qora mevali aroniya oziqa, manzarali va dorivorlik xususiyatiga ega buta sifatida yetishtiriladi. Odatda aroniya o'simligi xalq tabobatida keng qo'llaniladi. So'ngi yillarda aroniya o'simligidan oziq-ovqat sanoatida rang beruvchi vosita sifatida foydalanilmoqda [1].

Aroniyaing vatani Shimoliy Amerika bo'lib, mazkur o'simlikning AQSh va Kanadada 20 ta turi mavjud. Rossiya mintaqasida Aroniya madaniy o'simlik sifatida qoramevali Ryabina nomi bilan keng tarqalgan [2].

Aroniya o'simligi urug'idan, ko'chatlaridan va poyalaridan ko'paytiriladi. Qishloq xo'jaligida urug'idan ko'paytirish maqsadga muvofiqdir. Aroniya o'simligining urug'i qiyin o'suvchi o'simliklar qatoriga kirganligi sababli, uning urug'i kuzda ekiladi. Urug'larni ekish chuqurligi 1-1,5 sm bo'lishi talab etiladi. Quruq va qattiq tuproqda o'simlik urug'i ko'karmaydi, shuning uchun tuproq yumshoq va nam bo'lishi lozim. Bunday sharoitda urug' may oyining quyoshli kunlarida unib chiqadi. Sug'orish tez-tez va doimiy bo'lishi lozim. Aroniya o'simligi ekilganidan keyin tuproqning meliorativ xolatini yumshoq, nam va mineral o'g'itlarga boy xolda ushlab turilsa, o'simlik 3-4 yilda hosilga kiradi. O'simlikni bahorda kompos, organik o'g'it yoki 50 g ammiak selitrasi qo'shilgan suyuqlik bilan oziqlantirish mumkin. Agar tuproq kuchsiz bo'lsa unda bahorda har bir buta tagiga bir chelak 1:5 nisbatda parranda go'ngidan yoki kuzda esa 100 g dan superfosfat berish mumkin. Odatda mo'tadil iliq iqlimga ega bo'lgan joylarda o'simlikka shakl berish vaqti fevral oyiga to'g'ri keladi [3].

Aroniya balandligi 2-2,5 m ga yetadigan sershox buta. Bargi teskari tuxumsimon, o'tkir uchli, arrasimon qirrali bo'lib, bandi yordamida poya va shoxlarida ketma-ket o'rnavgan. Oq rangli, besh bo'lakli gullari qalqonsimon gul to'plamiga joylashgan. Mevasi – qora rangli, nordon-shirin mazali, dumaloq shaklli, ko'p urug'li, sershiraliz rezavor meva. Aroniya mevasi juda ham sershira, u 60% gacha shira beradi [4].

Aroniya mevasi organizmga zarur bo'lgan turli biologik faol moddalarga boy. Shuning uchun ham uning mevasi juda qadrlanadi. Mevasi tarkibida qandlar - saxaroza, glyukoza, fruktoza, organik kislotalar, vitaminlar, fenol birikmalar - antotsianlar, leykoantotsianlar, katexinlar, flavanoidlar, fenolkislotalar, sorbit, bo'yoq, pektin, oshlovchi va boshqa moddalar bor. Meva vitaminlar yig'indisi vitamin S, Ye, RR, V₁, V₂, V₆ va R₁ karotin, foliy kislota va boshqa vitaminlardan tashkil topgan (1-jadval).

1-jadval

ARONIA MELANOCARPA tarkibiga kiruvchi vitaminlarning miqdori

Vitaminlar	100 g quruq massa xisobida
V ₁ – (tiamin)	0,01 mg
V ₂ – (riboflavin)	0,02 mg
V ₆ – (piroksin)	0,06 mg
V ₉ – (foliy kislota)	1,7 mkg
RR – (niatsin)	0,3 mg
Karotinoidlar (karotin)	1,2 mg

Aroniyani R vitamin kompleksi tarkibiga rutin, kversetin, gesperidin va boshqa flavanoidlar kiradi. Meva yana mikroelementlarga ham boy. Uni tarkibida ko'p miqdorda yod yana bor, ftor, temir, mis, marganes, kobalt, molibden va boshqa elementlar bo'ladi.

Aroniya o'simligining mevasi sentabr va oktabr oylarining birinchi yarmida yig'ib olinadi. Barglaridan, shox-shabbalaridan tozalangan mevasi yog'och qutilarga joylashtiriladi. Saqlash muddati salqin joylarda 3 kun, 5⁰S haroratda 2 oy, mevalar 60⁰S dan kam bo'lmagan haroratda quritiladi. Aroniya o'simligi mevasi tarkibidagi biologik faol moddalarning tarkibiy tuzilishiga o'simlikni quritish texnologiyasi xam ta'sir qiladi. Sublimatsion quritishda aroniya o'simligi va mevasi tarkibidagi biologik faol moddalarning 80 % saqlanib qolishi aniqlangan [3,4].

Aroniya o'simligi yuqori polifenol birikmalardan tashkil topgani sababli meva ekstrakti yuqori antioksidant xususiyatiga ega. Aroniya o'simligining mevasidan tayyorlangan ekstrakt tarkibida xolinesteraza va exastaza birikmalari aniqlangan. O'simlikni mevasidan olingan ekstrakti iste'mol qilish inson organizmidan lipidlar metabolizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aroniya o'simligi mevasidan olingan ekstrakt metabolik sindromlarni oldini olishda, qon bosimini tushirishda hamda yurak faoliyatini yaxshilashda faol modda sifatida qo'llash mumkin. Organizmdan glyukozani parchalashda, jigardan patologik o'zgarishlarni, stress holatini yumshatishda ijobiy natija ko'rsatadi [3,4].

Aroniya mevasi R vitamin ta'siriga ega. U mayda qon tomirlari devorini o'tkazuvchanligini va ularni mo'rt - sinuvchan bo'lib qolishini kamaytiradi, qon tomirini kengaytiradi hamda gipertoniya bilan kasallangan bemorlarning qon bosimini pasaytiradi. Meva va uning shirasi yana me'da shirasi va o't ajrashini kuchaytiradi, me'da fermentlarining faolligini oshiradi hamda ateroskleroz bilan og'rigan bemorlarning qonidagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Shuning uchun aroniya mevasining dorivor preparatlari tabobatda gipertoniya, ateroskleroz, me'da shirasida kislotalikni kamayib ketishi bilan o'tadigan gastrit va boshqa kasalliklarni davolashda hamda ba'zi qon oqishlarni to'xtatish uchun qo'llaniladi.

Gipertoniya bilan kasallangan bemorlarga 10-15 kun davomida har kuni 75-100 g mevani yoki 100-125 g yangi siqib olingan meva shirasini uchga bo'lib iste'mol qilish tavsiya qilinadi.

Aroniya mevasi vitamin S ga boy emas. Shuning uchun gipertoniya va ateroskleroz kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga davolanish davrida mevaga boshqa, askorbin kislota - vitamin S ga boy bo'lgan mevalar - na'matak yoki qora smorodina mevalarini qo'shib iste'mol qilish tavsiya qilinadi.

Aroniya mevasining ekstrakti antioksidantlik, antibakterial xususiyatiga ega bo'lganligi sababli, ekstrakt mavsumiy takrorlanib turuvchi gripp kasalligini qo'zg'atuvchi bakteriyalarga qarshi vosita sifatida ham sinovdan o'tkazilgan. Bunda mevali ekstraktning 70% li nastoykasi gripp viruslarining N1 va N3 shtamm ostidagi N1/k2785 virusga qarshi qo'llanilgan va gripp virusidan tutuvchi vosita sifatida yaxshi natija bergan va tavsiya qilingan [4].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение. – Ташкент: Медицина, 1990. – 444 с.
2. Васильченко Г.В., Проценко В.И. Чёрноплодная рябина. «Колос», Москва, 1967.
3. Кузнецов П.А. Чёрноплодная рябина. «Россельхозиздат», Москва, 1978.
4. Логвинова Е.Е. Автореферат ученой степени к.ф.н. «Исследование групп биологические активных веществ плодов рябины черноплодной различных сортов» Москва 2017 .23 ст.